

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

GLOBALLASHUV VA SIYOSIY JARAYONLAR: FALSAFIY-ILMIY TAHLIL

Yaxshimurodova Niginabonu Otabek qizi
BuxDPI, 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada yurtimiz taraqqiyotida ro‘y berayotgan keng qamrovli ijobiy o‘zgarishlar masalalari tadqiq etiladi. Jumladan, globallashuv, shuningdek Konstitutsiyada yoshlar masalasi, ularning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta‘minlashga asosiy e‘tibor qaratish lozimligi nazariy jihatdan asoslanadi. Manbalarga tayanilgan holda konseptual g‘oyalarga munosabat bildiriladi.

Kalit so‘zlar: Yoshlar, globallashuv, integratsiya, milliy integratsiyalashuv, kommunikatsiya, modernizatsiya, g‘oyaviy immunitet, transmilliy aloqa, mafkuraviy xurujlar, millatchilik vatanparvarlik, tarbiya, jamiyat, demokratiya, tahdidlar, tafakkur.

Globalashuv zamonaviy jahon iqtisodiyoti va siyosati rivojlanishidagi eng asosiy jarayonlarning biri bo‘lib, hayot baynalminallashuvining yuqori bosqichi hisoblanadi, jumladan bugun globallashuv o‘z ta‘sirini o‘tkazmagan birorta soha qolmadi desak to‘g‘ri bo‘ladi. Dastlab u mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishida aks etgan bo‘lsa, hozirga kelib siyosat, axloq, milliy-ma‘naviy hayot, insonlarning kundalik turmush kechirishigacha bo‘lgan barcha jarayonlarni qamrab oldi, shu o‘rinda uning mamlakatlar va xalqlar turmush tarzining ijobiy tomonga o‘zgarishiga sabab bo‘lganligini ham e‘tirof etish o‘rinlidir.

XX asr dunyo hamjamiyati uchun globallashuv asri buldi va bugungi kunda ham avj olib borayotgan ushbu obyektiv jarayon hosilasi bo‘lmish iqtisodiyot, siyosat, madaniyat, ijtimoiy hayot va ommaviy axborot kommunikatsiyalarining texnologik modernizatsiyasi mintaqalar, sivilizatsiyalar, davlatlar va millatlar orasidagi chegaralarni asta sekinlik bilan uchirib bormoqda. Globalashuv zamonaviy ko‘rinishda integratsiyaning ko‘p darajali tizimi sifatida namoyon bo‘lmoqda, shu jumladan milliy integratsiyalashuv ham avj olib borayotgan bir davrda milliy harakatlarning kuchayishi, millatlar va millatchilikning kelib chiqishi, ularning mohiyati, shakllanishi va rivojlanishi tamoyillari, harakat mexanizmlari to‘g‘risida bir qator muhim masalalar yuzaga kelmoqda. Milliy masalalar nafaqat davlatning ichki va tashki siyosati darajasida, balki jamiyatning barcha sohalarida ham muhim rol o‘ynamoqda[3].

Respublikamiz ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyoti hayotimizning barcha jabhalarida, xususan oliy ta‘lim sohasida ham katta o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Yangi O‘zbekistonda sog‘lom, barkamol avlodni voyaga yetkazish muhim va ustuvor vazifaga aylandi, rivojlanayotgan jamiyatimizning o‘z oldiga qo‘ygan olijanob maqsadi – kelajagi buyuk davlatni barpo etish vazifasi shuni taqozo etadi. Darhaqiqat, davlatimizning bosh maqsadi ham kelajak avlodning istiqbolini ta‘minlashga, zarur shart-

sharoit yaratishga, ularni yetuk insonlar qilib tarbiyalashga qaratilgan.

Keyingi yillar mobaynida Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan yurtimiz taraqqiyotida ro'y berayotgan keng qamrovli ijobiy o'zgarishlar barcha yurtdoshlarimizning diqqat e'tiborini tortmoqda. Bu o'zgarishlar Birinchi Prezidentimiz I. Karimov tomonidan boshlangan islohotlarni yangi davr talablari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda davom ettirishning o'ziga xos ko'rinishi va namunasi bo'lmoqda, deyilsa mantiqan to'g'ri bo'ladi. Ayniqsa, yangi prezidentimiz tomonidan O'zbekiston-2030 Strategiyasining ishlab chiqilishi va uning izchillik bilan amalga oshirilayotganligi davlat va jamiyat boshqaruvida ham, inson huquqlari va erkinliklarining himoya qilinishida ham, iqtisodiy islohotlar samaradorligini oshirishda ham, ijtimoiy sohadagi yangilanishlarni jadallashtirishda ham, uzoqni ko'zlangan tashqi siyosatni amalga oshirish, xalqimizni rozi qilib yashash uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berish borasida ham o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. O'ylaymizki, bularning barchasi mamlakatimizning bugungi kundagi qiyofasi, salohiyati hamda nufuziga nisbatan "Yangi O'zbekiston" deya ta'rif berish uchun to'liq asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Endilikda esa O'zbekiston – 2030 Strategiyasini yaqin olti yil mobaynidagi vazifalarini aniqlab olish sa'y-harakatlari avj oldirilgan hozirgi davrda mamlakatimiz ravnaqi muammolari hech kimni befarq qoldirmayotganligi bir tomondan tushunarli hol bo'lsa, boshqa tomondan esa g'oyat quvonarli holdir.

Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev globalashuv haqida quyidagi fikrlarni "Keyingi yillarda Yer yuzida keskin geosiyosiy o'zgarishlar ro'y berdi, xalqaro miqiyosda xavfsizlik va barqarorlik tizimi izdan chiqmoqda. Globallashuv jarayonining tobora shiddatli tus olishi nafaqat insoniyat imkoniyatlarini kengaytirmoqda, balki ziddiyatlarning keskinlashuvi, rivojlangan va qoloq davlatlar o'rtasidagi tafovutning o'sishiga olib kelmoqda. Buning oqibatida tinchlik va barqarorlikka raxna solayotgan, mohiyati va ko'lamiga ko'ra transmilliy xususiyatga ega turli xatti-harakatlar sodir etilmoqda" - bildiradi. Bu qarashdan ham ko'rish mumkinki, globallashuv ulkan insoniy imkoniyatlar bilan bir qatorda dunyoda tinchlik va barqarorlikka soya solayotgan bir jarayon sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda yoshlar bilan uchrashuvida ham globallashuv sharoitidagi xavf-xatarlar va mafkuraviy xurujlar haqida so'z yuritib, ma'rifatparvar bobomiz Fitratning "Bu dunyo kurash maydonidir. Sog'lom tan, o'tkir aql va yaxshi axloq bu maydon qurolidir", degan so'zlarini yodga olish orqali globallashuv jarayoniga o'ziga xos baho berdi [1].

Zamonaviy adabiyotlarda ba'zi mutaxassislar globallashuv jarayonlarining vujudga kelishi muammolarining zaminlarini XV -XVII asrlarda ro'y bergan buyuk geografik kashfiyotlar bilan bog'lashga urinishlar uchraydi. Ularning fikricha, XX asrga kelib bu jarayonlar tobora kengayib borgan va dunyo taraqqiyotini tezlashtirish uchun sezilarli ta'sir eta boshlagan. Ana shunday fikr tarafdorlaridan biri prof. A.Ochildiyevning guvohlik berishicha:"... bugun o'zini yorqin namoyon

qilayotgan globallashuv bir necha asrlilik ildizlarga ega. XV-XVII asrlardagi geografik kashfiyotlar ko‘plab mamlakatlar va mintaqalarning xalqaro savdo doirasiga tortilishiga, sanoat revolutsiyasi esa umumiy aloqalarning yanada kuchayuvchi, keng qamrovli bo‘lishiga iqtisodiy zamin yaratgan edi. Keyingi davrlarda bunday munosabatlar yanada chuqurlashib bordi. XX asr boshlariga kelib yangi sifatli xarakter kasb etgan va ijtimoiy hayotning barcha sohalarini qamrab olgan mazkur jarayon globallashuv tushunchasi orqali ifodalana boshlandi” [2;64].

Har bir ijtimoiy-tarixiy davrda yoshlar muammosi, ma’naviyatini yuksaltirish, ijtimoiy hayotda yoshlar ishtirokini faollashtirish, jamiyatda yoshlarning o‘rni, ularda axloqiy qirralarni rivojlantirish kabi masalalar tadqiqiga bag‘ishlangan bir qator ishlar qilingan. Jumladan, Z. Bo‘riyeva va A. Ibrohimovlar yoshlarning demografik holati masalariga bag‘ishlangan maqolalarida bugungi sharoitda yoshlar miqdor jihatidan tez o‘sib kelayotganligi, ular tarbiyasiga asosiy e’tibor qaratish lozimligiga urg‘u berib, yoshlarning jamiyatdagi ijtimoiy mavqei, turmush tarzi, huquqiy madaniyati, yoshlarning demokratiya va demokratik qadriyatlarga munosabati, mafkuraviy tahdid sharoitida yoshlar tarbiyasi masalalariga to‘xtaladi. N. Latipova esa o‘z tadqiqotida O‘zbekiston jamiyati ijtimoiy tizimida yoshlarning tutgan o‘rni, N.Nazarov o‘zining tadqiqotida milliy mustaqillikni qo‘lga kiritgach, O‘zbekiston olimlari tomonidan tarixiy qadriyatlarga munosabat masalasi tubdan o‘zgarganligi, tarixiy ongni yuksaltirish orqali ularda g‘oyaviy immunitetni mustahkamlash masalalariga e’tibor qaratadi. G.G‘affarova va M.N.Abdullayevalar o‘zlarining tadqiqotlarida jamiyat a‘zolari, jumladan yoshlarda mehr va muhabbat tuyg‘usini rivojlantirish orqali jamiyatning ma’naviy taraqqiyotini ta’minlash mumkinligi g‘oyalarini ilgari surganlar [8].

Jamiyat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma’naviy yangilanishining muhim subyektlaridan bo‘lib, turmushida ro‘y berayotgan jarayonlarga o‘z ta’sirini o‘tkazadi va taraqqiyotni harakatga keltirishda muhim rol o‘ynaydi, ularning ushbu mas’uliyatli vazifani bajarishlari va erkin rivojlanishlari, ijodiy bunyodkorlik faoliyatini amalga oshirishlari uchun Yangi O‘zbekistonda qulay imkoniyatlar yaratilgan va bu borada katta amaliy ishlar qilinmoqda. Mamlakatimizning ertangi kuni qanday bo‘lishi yoshlarning har tomonlama salohiyati va yetukligiga bog‘liq.

O‘zbekistonning kelajakda buyuk davlatga aylanishi, mustaqilligimizning taqdiri, milliy istiqbolimizning taqdiri - yosh avlodlarimizning kuch-g‘ayratli, aql-idrokli, yetuk, bilimdon, amaliy tayyorgarlikka ega bo‘lishiga aqliy, jismoniy, ma’naviy-madaniy kamolotga erishuviga bog‘liqdir.

Qayd etish lozimki, Prezidentimiz ilgari surgan “Inson qadri uchun” g‘oyasi, shuningdek, Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning bosh tamoyili bo‘lgan “Inson–jamiyat–davlat” degan yondashuvni Konstitutsiyamizning mazmuniga chuqur singdirish ustuvor vazifaga aylandi.

Konstitutsiyada yoshlar masalasi alohida bob darajasiga olib chiqilishi, ularning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta’minlash, jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag‘batlantirish, ularning ma’naviy, intellektual, ijodiy, jismoniy

va axloqiy jihatdan rivojlanishi, o'z huquqlarini amalga oshirishi uchun shart-sharoitlarni yaratish majburiyatini davlat o'z zimmasiga olishi yoshlar hayotda o'zlarini to'laqonli namoyon etish imkoniyatini ta'minlashi, shuningdek, Yangi O'zbekistonda yoshlar siyosati ustuvor ekanligiga yaqqol ishoradir.

O'zbekistonning Konstitutsiyasida oliy ta'lim muassasalari talabalariga ulkan imkoniyatlar yaratmoqda, amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ijtimoiy normalar, tartib-qoidalar ta'lim sohasida ham o'z aksini topishi uchun yangi konstitutsiya moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bunga misol tariqasida yoshlarning oliy ta'lim muassasalariga davlat hisobidan grant asosida o'qish huquqi Bosh qonunda belgilanganini ko'rsatish, shuningdek, iqtidorli yoshlarning davlat hisobidan oliy ta'lim olishi qat'iy kafolatlanishini ta'kidlash mumkin.

Joriy 2024-yilning "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilinishi negizida ham ta'lim jamiyatning asosiy drayveri etib belgilanganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ilgari surayotgan ta'lim sohasiga oid islohotlar, ezgu tashabbuslar ijrosi barcha oliy ta'lim muassasalarida izchil davom ettirilmoqda.

Amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan Konstitutsiyada ta'lim olish huquqi va imkoniyati ham kengaytirilib, pedagoglar konstitutsiyaviy maqomga ega bo'lishi yangi normalar bilan mustahkamlangan. Jumladan, oliy ta'lim muassasalariga akademik erkinlik berilishi, tanlov asosida davlat hisobidan bepul oliy ma'lumot olinishi, nodavlat ta'lim tashkilotlari qo'llab-quvvatlanishi to'g'risidagi qoidalar yoshlar kelajagini yaxshilash, ularning kelajak bunyodkorlari bo'lishi, hayotda o'z o'rnini topishi va kamol topishi uchun keng imkoniyat yaratadi.

Alohida ta'kidlashni lozimki, Konstitutsiyada ta'lim sohasini rivojlantirish masalasi, shuningdek, yoshlarning huquq va manfaatlarini himoyalash aniq va tiniq ifodalangani, huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yilayotgani quvonarli, albatta. Yoshlarga shunday sharoitlar yaratilganligi, ularga yuksak g'amxo'rlik va qator imtiyozlardan ilhomlangan holda Vatanimiz taraqqiyoti uchun yetuk mutaxassislariga aylanib, tinimsiz mehnat qilishi va ishonchni oqlashiga ishonamiz.

Darhaqiqat, Konstitutsiyaning asosiy e'tiborida insonni ulug'lash va uning manfaatlariga xizmat qilish turibdi, ya'ni, konstitutsiya normalarining to'g'ridan to'g'ri ishlashiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jamiyatimizda har bir fuqaro kundalik hayotida, o'z haq-huquqlarini amalga oshirish va himoya qilishda Konstitutsiyamizdan kuch-quvvat olib harakat qilishi, unga tayanishi lozimligini anglashi, barcha qonun hujjatlarining eng yuqorisida turuvchi Asosiy qonun ekanligini fuqarolar o'z hayotlarida his qilishlari lozim[5].

Yoshlar yangidan barpo qilinayotgan fuqarolik jamiyatining ajralmas qismidir. Yoshlar tashkilotlarining o'rni va ahamiyati mamlakat ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tuzumidagi islohotlar jarayonlari bilan bog'liq ravishda rivojlanib keldi. Bozor iqtisodiyotini shakllantirish va, umuman, o'tish jarayoniga xos bo'lgan murakkab, ziddiyatli holatlar hamda ularning oqibatlari yoshlar mavqei

va jamiyatdagi o‘rniga ham o‘z ta’sirini o‘tkazdi. Davlat siyosati mana shunday murakkab jarayonlarda yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ular salohiyatining yorqin namoyon bo‘lishi uchun zarur sharoit yaratish choralarini ko‘rdi. Natijada yoshlar islohotlarning faol ishtirokchisi, demokratik jarayonlarni rivojlantiruvchi muhim qadriyatlardan biriga aylandi[5].

O‘zbekiston Respublikasidagi yoshlar siyosatiga asoslangan sa’y-harakatlar tizimi davlat va shaxs, davlat va fuqarolik jamiyati, davlat va oila ustuvorligi, uning himoyasi, davlat va milliy xavfsizlik, davlat va mafkura, davlat va ta’lim-tarbiya, davlat va aholi salomatligi, davlat va xotin-qizlar, davlat va yoshlar kabi o‘zaro aloqador va o‘zaro mutanosib ijtimoiy-siyosiy voqeiklarning izchil, hamnafas va bir-birini to‘ldirgan obyektivligidan iboratdir. Shu bilan birga, davlat o‘z siyosatini amalga oshirar ekan, tabiiy ravishda yoshlar qatlamini uning tayanchi va istiqbolini belgilab beruvchi asos sifatida qabul qiladi. Yoshlar davlatning eng muhim ijtimoiy-insoniy qadriyatlaridan hisoblanadi. Shu bois, davlat siyosatining yoshlar masalasidagi mohiyati yoshlar va demokratik qadriyatlar, yoshlar va milliy ong, yoshlar va milliy o‘zlikni anglash, yoshlar va inson huquqlari, yoshlar va iqtisodiyot takomili, yoshlar va shaxs, yoshlar va fuqarolik jamiyati, yoshlar va oila ustuvorligi, yoshlar va milliy xavfsizlik, yoshlar va mafkura, yoshlar va ta’lim-tarbiya kabi aniq kategoriyalar majmuidan iborat bo‘lgan ijtimoiy-siyosiy mazmunga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. (2018) Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: «O‘zbekiston», 2018. – B. 504-505.
2. Tuhtarov I. et al. Kant’s pedagogy and contemporaneity //Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. – 2021. – T. 32. – №. 2. – S. 1633-1636.
3. Ergashov U. O., Mamasiddikov A. A. ОТНОШЕНИЕ ЦАРСКОЙ РОССИИ К ШКОЛАМ ДЖАДИДОВ //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инноватсии. – 2020. – S. 122-130.
4. Maxmudova A. N. ALOUDDIN ATOMALIK JUVAYNIYNING “TARIXI JAHONGUSHOY” ASARI XORAZMSHOHLAR DAVLATI TARIXIGA OID MUHIM MANBA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – S. 322-329.
5. Islamov I.N. Ma’naviyatga tahdid – kelajakka tahdid. Globallashuv, modernizatsiya va tolerantlik: muammolar, yechimlar va istiqbollor. Konferensiya materiallari.-T.:2009, 57 b.
6. Самиева Ш. Х. Важные направления инновационной подготовки молодежи к духовно-просветительской деятельности //Качество жизни населения промышленных территорий в стратегии «Общество 5.0». – 2022. – С. 153-156.
7. Samiyeva S. Янги Ўзбекистон илм-фан тараққиётида аёлларнинг ўрни ва роли //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 31. – №. 31.
8. Gaffarova G.G., Abdullayeva M.N. (2020). Tasavvufning kognitiv tizimi zamonaviy falsafa prizmasida. Academic research in educational sciences. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasavvufning-kognitiv-tizimi-zamonaviy-falsafaprizmasida> (дата обращения: 15.01.2021).